

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАЖОРИТАРНЫХ И СМЕШАННЫХ СИСТЕМ: МИРОВОЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

Жанабаев Азамат

Abstract. In connection with the ongoing reforms associated with the transition from the majoritarian system to a mixed system, the article compares two electoral systems: majoritarian and mixed, and highlights their advantages and disadvantages in order to determine the most appropriate system for the Republic of Uzbekistan. The author notes that the mixed system, as well as the proportional system is much more effective compared to the majoritarian system and has a positive impact on the index of democracy in the country.

Keywords: Electoral system, majoritarian electoral system, mixed electoral system, parity electoral system, elections, parties, representation,

Аннотация. В связи с проводимыми реформами, связанными с переходом от мажоритарной системы к смешанной, в статье проводится сравнение двух избирательных систем: мажоритарной и смешанной, а также выделены их преимущества и недостатки, с целью определения наиболее подходящей системы для Республики Узбекистан. Автор отмечает, что смешанная система, как и пропорциональная система гораздо эффективнее по сравнению с мажоритарной и положительно влияет на индекс демократии с стране.

Ключевые слова: Избирательная система, мажоритарная избирательная система, смешанная избирательная система, паритетная избирательная система, выборы, партии, представленность.

Введение

Одной из распространённых проблем в сфере политических реформ является выбор подходящей избирательной системы с учетом политической культуры и сознания населения того или иного государства.

Актуальность темы избирательного права обусловлена тем, что в настоящее время, важнейшей политической и конституционной основой демократического государства является избирательная система. Все страны стремятся к развитию и совершенствованию своих избирательных систем, чтобы обеспечить справедливость, прозрачность и участие граждан в политической жизни.

Объектом исследования является институт выборов, предметом – мажоритарные и смешанные избирательные системы.

Цель исследования – выяснить, какая из сравниваемых избирательных систем подходит для укрепления демократии, улучшения представленности

населения и его интересов и повлекут ли данные реформы изменения на тенденции распределения мест в Законодательной палате.

Значимость исследования: Узбекистан – одна из стран, где в последние годы проходят серьезные политические реформы. Переход от мажоритарной системы к смешанной, который был одобрен Сенатом Олий Мажлиса на заседании 24 ноября 2023 года путем принятия конституционного закона «о поправках в порядок проведения выборов и референдума в Узбекистане», является одним из шагов данных реформ. Такой переход предполагает достижение более справедливого и репрезентативного состава парламента, укрепить доверие граждан к политической системе и повысить уровень гражданского участия.

Материалы и теоретические основы

Избирательная система — один из самых важных элементов избирательного процесса, ведь она оказывает прямое влияние на политическое развитие страны в целом и на развитие партийной системы в частности.

Если рассмотреть понятие избирательной системы, ее можно истолковать как в широком, так и в узком смысле

В широком смысле избирательная система понимается как совокупность систем, связанных с проведением выборов. В узком смысле избирательная система - это способ "преобразовать" предпочтения, выраженные на выборах, в оспариваемое распределение властных позиций, то есть определить избранного на основе голосов, полученных кандидатом. В данном случае синонимом является понятие "избирательная формула" [1].

В широком смысле под избирательной системой понимают всю совокупность институтов, связанных с проведением выборов. В узком понимании избирательная система представляет собой способ «перевода» выраженных на выборах предпочтений в распределение оспариваемых властных позиций, т.е. способ определения победителей, исходя из полученных кандидатами голосов. Синонимом в данном случае выступает понятие «электоральная формула».¹²

Следует понимать, что каждый вид избирательной системы делится на подвиды со своими особенностями. Так мажоритарную систему можно разделить на системы с абсолютным и относительным большинством для получения мандата. В настоящее время, в Узбекистана установлена мажоритарная система абсолютного большинства. Кроме того, в ряде государств установлена система относительного большинства. Однако, если обратится уже ставшей классической литературе, а именно книге

12 Политическая компаративистика: Учебник / Под. ред. О. В. Гаман-Голутвиной. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020. — 784 с.

«Политические партии» Мориса Дюверже, то можно выделить одну из данной системы. «Мажоритарное голосование в один тур ведет к дуализму партий. Из всех схем, которые приводились для объяснения данного явления, эта последняя, несомненно, наиболее близка к настоящему социологическому закону. Обнаруживается почти полное совпадение между мажоритарным голосованием в один тур и двухпартийностью: в странах с дуалистическим режимом всегда принята мажоритарная избирательная система, а все страны с этой избирательной системой неизменно оказываются дуалистическими»¹³. В качестве примера можно обратиться к случаю «вымирания» Либеральной партии в Великобритании. В то время сильнейшими партиями были консерваторы и лейбористы. И те и другие побеждали во многих одномандатных округах. Либералы же в подавляющем большинстве случаев оставались вторыми и, стало быть, проигрывали.

В свою очередь смешанные системы принято разделять на паритетные и непаритетные системы. Под количественным паритетом подразумевается, что половина депутатов парламента избирается по мажоритарной избирательной системе, а вторая половина — по пропорциональной. Такая избирательная система именуется также «несвязанной избирательной системой». Именно к такой системе планируется перейти в Узбекистане согласно конституционному закону принятым Сенатом 24 ноября 2023 года. Кроме того, количество депутатов, выбираемых пропорциональной или мажоритарной системой в смешанной, могут быть и не равны, что называют непаритетной смешанной избирательной системы.

Методология:

В данной исследовании было использован сравнительный анализ избирательных систем, были изучены научные статьи, исследования и правовые акты по данной теме. Основным объектом анализа статистических данных стали данные об индексе демократии в различных странах, журнала Economist, являющийся британским подразделением Economist Intelligence Unit, занимающаяся оценкой демократии в странах мира. Страны оцениваются как:

- полные демократии – индекс от 8 до 10.
- несовершенные демократии индекс 6 до 8.
- гибридные режимы индекс от 4 до 6.
- авторитарные режимы индекс от 0 до 4.

Мажоритарная и смешанные системы: за и против

В качестве положительных стороны мажоритарной системы выборов можно отметить следующие стороны:

¹³ Дюверже. (2007, January 1). Политические партии. http://books.google.ie/books?id=Mx5bmwEACAAJ&dq=политические+партии&hl=&cd=3&source=gbs_api

1) Простота – данный, казалось бы, незначительный плюс мажоритарной системы выборов является одним из ключевых и отличительных в сравнении со смешанными системами. В мажоритарной системе избиратели голосуют за одного кандидата, и кандидат, получивший наибольшее количество голосов, побеждает. Это упрощает процесс голосования и подсчета голосов для населения, что в свою очередь создает более комфортные условия для участия большинства населения, а в смешанной системе выборы могут стать более сложными для избирателей, поскольку им придется разбираться в двух различных методах голосования: мажоритарном и пропорциональном. Это может привести к увеличению числа недействительных бюллетеней.

2) Обеспечение ясности и стабильности. Важность данной стороны мажоритарной системы заключается в том, что избиратели будут знать, за кого они голосуют, и результаты выборов определяются наиболее популярным кандидатом.

3) Формирование сильных лидеров. Мажоритарная система выборов способствует формированию сильных лидеров. Поскольку побеждает только один кандидат, этот кандидат обычно обладает ярко выраженной политической поддержкой и легитимностью. Это может способствовать принятию решений и эффективному управлению.

Отрицательные стороны мажоритарной системы выборов:

Главная же проблема системы простого большинства все же лежит в принципе «победитель получает все», так как она не дает возможности для представительства территориальным рассеянными меньшинствам, ставя членов доминирующих групп и сторонников преобладающих идеологий в заведомо привилегированное положение. Эррера, Морелли и Палфри изучили взаимосвязь между явкой и разделением власти в контексте избирательных систем. Их выводы показывают, что данный может привести к снижению явки, поскольку избиратели, принадлежащие к партии меньшинства в конкретном регионе, могут чувствовать себя лишенными прав и менее мотивированными к участию в избирательном процессе.¹⁴

2) Формирование двухпартийной системы: Мажоритарная система выборов может способствовать формированию двухпартийной системы, в которой две основные политические партии доминируют политическим процессом. Это может ограничивать политическое многообразие и возможность разнообразных мнений и идей.

¹⁴ Herrera, H., Morelli, M., & Palfrey, T. (2014, February 1). Turnout and Power Sharing. *The Economic Journal*, 124(574), F131–F162. <https://doi.org/10.1111/eoj.12116>

Важно также отметить, что эти положительные и отрицательные стороны могут варьироваться в зависимости от конкретной реализации мажоритарной системы выборов в разных странах и контекстах.

Переходя к смешанной системе, стоит сказать, что одним из ее преимуществ является то, что она сохраняет в себя некоторые из положительных сторон мажоритарной системы, например обеспечение ясности и стабильности и формирование сильных лидеров.

Другим значительным преимуществом является то, что она предлагает решение одному из отрицательных сторон той же мажоритарной системы, а именно, представленность меньшинств. Так как половина депутатов будут избираться по пропорциональной системе, которая призвана обеспечить защиту интересов меньшинств в парламенте. Однако, чтобы избежать одного из минусов пропорциональной системы, которым является возможная излишняя фрагментация, было предложено ввести минимальный порог в 7% голосов для получения мест в парламенте.

Казалось бы, смешанная система выборов сочетая в себе элементы мажоритарной и пропорциональной систем выборов может обеспечить развитие демократии в государстве, однако она также имеет некоторые отрицательные стороны. Вот некоторые из них:

Сложность. Как было отмечено выше, смешанная система выборов может быть сложной для понимания и применения. Она включает в себя комбинацию различных правил и процедур, которые могут быть запутанными и требовать дополнительных объяснений и обучения для избирателей и избирательных комиссий.

Еще одним недостатком смешанных избирательных систем является отклоняющееся поведение членов парламента от округов и списков. Зиберер (Sieberer, 2010) обнаружил, что депутаты от округов и депутаты по спискам в немецком Бундестаге голосовали по-разному, что указывает на потенциальное отсутствие сплоченности в системе.¹⁵ Этот результат исследования ставит под сомнение эффективность смешанных избирательных систем в содействии принятию согласованных решений и требует проведения будущих исследований для изучения факторов, способствующих такому отклоняющемуся поведению.

Влияния реформы на распределение мест в парламенте

Мировой опыт использования избирательных систем.

Согласно данным электронного сайта idea.int (Международный институт демократии и помощи в проведении выборов (International IDEA) —

¹⁵ Sieberer, U. (2010, September). Behavioral consequences of mixed electoral systems: Deviating voting behavior of district and list MPs in the German Bundestag. *Electoral Studies*, 29(3), 484–496.

межправительственная организация, поддерживающая демократию во всем мире), в настоящее время количество государств, использующих мажоритарную систему составляет – 79, пропорциональную систему - 76, смешанную – 32, другие виды избирательных систем – 7 на выборах в парламент.¹⁶

Согласно отчету Economist Intelligence Unit 2023 года был вычислен средний уровень индекса демократии в каждом из видов избирательной системы.

Так, средний индекс демократии составил:

- В мажоритарных избирательных системах - 3.62
- В пропорциональных избирательных системах - 6.29
- В смешанных избирательных системах - 4.98
- В системах с альтернативным голосованием - 7,33

Результаты:

Как можно заметить, страны с мажоритарной избирательной системой имеют относительно низкий индекс демократии, несмотря на факт применения данной системы в ряде развитых государств, как Канада (индекс 8,69), США (индекс 7,85), Великобритания (индекс 8,28), Франция (индекс 8,07.) и т.д., а по среднему индексу демократии можно сделать вывод об установлении во многих мажоритарных системах режима считаемого авторитарным со стороны EIU.

Несмотря на самый высокий средний индекс демократии в системах с альтернативным голосованием, данный факт не даёт возможности сделать вывод об эффективности данной системы для установления демократии в государстве, так как здесь выходит наружу одна из самых актуальных проблем сравнительной политологии «мало случаев – много переменных». То есть, в настоящее время, всего в двух государствах (Австралия и Папуа-Новая Гвинея) используется система альтернативного голосования, а количество факторов, влияющих на процессы подготовки и проведения заметно больше.

¹⁶ Electoral System Design Database // International IDEA URL: https://www.idea.int/data-tools/data/question?question_id=9382&database_theme=307 (дата обращения: 10.10.2024).

Именно поэтому, как самую эффективную систему для установления высокого уровня демократии можно выделить пропорциональную систему (средний индекс = 6.29). Несмотря на значительно меньший индекс сравнительно с системой альтернативного голосования, данная система широко используется на глобальном уровне (76 стран), включая государства с наиболее высокими индексами демократии, такими как Норвегия (9,81 = 1 место) и Исландия (9,45 = 3 место). Примечательно, что среди 5 стран с самым высоким индексом демократии 4 позиции занимают государства с пропорциональной системой. Подобное стечение обстоятельств дает основание для выдвижения утверждения об как было отмечено выше самую эффективную для демократических государств.

Переходя на анализ смешанной избирательной системы, учитывая наличие в них элементов мажоритарной и пропорциональной системы, следует обратить внимание на факт, что средний индекс демократии составляет 4,98. Примечательно то, что данный показатель очень близок со значением которое получается, если брать средний индекс демократии в мажоритарных и пропорциональных системах и вычислить их средний показатель, то есть получаем результат 4,955. На основе этого можно сделать вывод о том, что смешанная система при оценке его эффективности стоит почти идеально между пропорциональной и избирательной системой.

Заключение

В ходе данной работы был проведен сравнительный анализ мажоритарных и смешанных систем избирательного права, с фокусом на переходе Узбекистана от мажоритарной системы к смешанной.

Из проведенного исследования становится ясно, что мажоритарные системы, хотя и обладают своими преимуществами, такими как простота и ясность для избирателей, также имеют ряд недостатков.

В то же время, смешанные системы избирательного права, которые сочетают в себе элементы мажоритарной и пропорциональной систем, предлагают более сбалансированный подход. Они позволяют учесть как предпочтения избирателей, так и обеспечить более справедливое представительство различных политических сил. Смешанные системы также способствуют разнообразию политического спектра и укреплению демократических институтов.

Переход Узбекистана от мажоритарной системы к смешанной является важным шагом в совершенствовании избирательного права в стране. Этот переход позволит более точно отражать волю избирателей и обеспечить более справедливое представительство различных политических сил.

Однако, необходимо отметить, что переход к смешанной системе требует тщательного планирования и реализации, чтобы избежать возможных проблем и конфликтов. Важно обеспечить прозрачность и справедливость в процессе выборов, а также обеспечить адекватное обучение и информирование избирателей о новой системе. Иначе данная реформа не придет к большим изменениям в сфере избирательного права Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

1. Политическая компаративистика: Учебник / Под. ред. О. В. Гаман-Голутвиной. —М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020. — 784 с.
2. Anderson, C., & Beramendi, P. (2012). Left Parties, Poor Voters, and Electoral Participation in Advanced Industrial Societies. *Comparative Political Studies*, 45, 714 - 746 . <http://doi.org/10.1177/0010414011427880>
3. Herrera, H., Morelli, M., & Palfrey, T. (2014, February 1). Turnout and Power Sharing. *The Economic Journal*, 124(574), F131–F162. <https://doi.org/10.1111/eoj.12116>
4. Sieberer, U. (2010, September). Behavioral consequences of mixed electoral systems: Deviating voting behavior of district and list MPs in the German Bundestag. *Electoral Studies*, 29(3), 484–496. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2010.04.012>
5. Electoral System Design Database // International IDEA https://www.idea.int/data-tools/data/question?question_id=9382&database_theme=307 (дата обращения: 10.10.2024).
6. <https://ru.wikipedia.org/>